

CZU 343.326(478)

DOI 10.5281/zenodo.5653653

ABORDĂRI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND INCRIMINAREA CONSTITUIRII UNUI GRUP TERRORIST SAU A UNEI ORGANI- ZAȚII TERRORISTE ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Andrei CAZACICOV,
doctorand

Codul penal al Republicii Moldova, spre deosebire de legislația penală a altor state, nu prevede răspundere pentru constituirea unui grup terorist sau a unei organizații teroriste, fapt ce condiționează unele probleme de perspectivă sub aspectul sancționării diferențiate și echitabile a formelor complexe de participare penală, cooperării juridice internaționale, armonizării legislației interne la prevederile actelor normative și instrumentelor juridice internaționale etc. Studiul efectuat și-a propus drept obiectiv demonstrarea faptului că art. 284, alin. (2) Cod penal (Crearea sau conducerea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist) urmează a fi perfecționat pe fundalul necesității asigurării unui cadru adecvat de combatere a terorismului.

Cuvinte-cheie: grup terorist, organizație teroristă, infracțiuni cu caracter terorist, terrorism, constituire, criminalitate organizată.

Introducere. În acord cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, criminalitatea organizată cunoaște următoarele forme de manifestare: grup criminal organizat, organizație criminală, banda armată, grup criminal, formațiune paramilitară ilegală, un grup de administratori și/ sau de acționari, grup de propovăduire a credințelor religioase și de îndeplinire a riturilor religioase, grup terorist, organizație teroristă, organizație extremistă.

În ceea ce privește Republica Moldova, nu se atestă o normă penală separată pentru activitatea de creare sau conducere a unei grup terorist sau a unei organizații teroriste, fapt susceptibil să

PERSPECTIVE APPROACHES REGARDING INCRIMINATION OF THE CONSTITUTION OF A TERRORIST GROUP OR A TERROR- IST ORGANIZATION IN THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Andrei CAZACICOV,
PhD student

The Criminal Code of the Republic of Moldova, in contrast with the criminal law of other states, does not provide liability for constitution of a terrorist group or a terrorist organization, which lead to some perspective problems in terms of differentiated and equitable punishment of complex forms of criminal participation, international legal cooperation, harmonization of national legislation with the provisions of international normative acts and legal instruments, etc. The main objective of the study is demonstration that art. 284, par. (2) of Criminal Code (Creation or leading of a criminal organization or an organized criminal group for the purpose of committing one or more terrorist offenses) should be perfected on the background of necessity of an appropriate framework for combating terrorism.

Keywords: terrorist group, terrorist organization, terrorist offenses, terrorism, constitution, organized crime.

Introduction. In accordance with the legislation of the Republic of Moldova, organized crime has the following forms of manifestation: organized criminal group, criminal organization, armed gang, criminal group, illegal paramilitary formation, a group of administrators and/ or shareholders, a group for preaching religious beliefs and performing religious rites, a terrorist group, a terrorist organization, an extremist organization.

Regarding the Republic of Moldova, there is no separate criminal norm for the activity of creating or leading a terrorist group or a terrorist organization, situation that can lead to some dif-

creeze unele dificultăți de perspectivă.

În cazul legislației penale a altor state, activitatea de creare, conducere, organizare a unui grup terorist sau a unei organizații teroriste, precum și participarea la activitatea acestora este incriminată distinctiv de alte forme de participare penală.

Metodele și materialele aplicate. În prezentul studiu au fost folosite pe larg metoda analizei, sintezei, comparației. Materialele utilizate se rezumă la actele normative relevante și publicațiile științifice din domeniu.

Conținutul de bază. În conformitate cu art. 9, alin. (1), lit. c) al *Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului*: „Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a preveni ca infracțiune, conform dreptului său intern: participarea la comiterea uneia sau mai multora dintre infracțiunile prevăzute la articolele 5-7 de către un grup de persoane care acționează într-un scop comun. Această contribuție trebuie să fie intenționată și trebuie: (i) să fie menită să faciliteze activitatea criminală a grupului sau să servească scopului criminal al grupului, dacă această activitate ori acest scop implică comiterea unei infracțiuni prevăzute la articolele 5-7; sau (ii) să fie făcută știindu-se că grupul intenționează să comită o infracțiune prevăzută la articolele 5-7” [4] iar conform art. 2 al *Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului*: „În scopul prezentului Protocol, «participarea într-o asociație sau grup în scop terorist» înseamnă participarea în activitățile unei asociații sau unui grup în scopul comiterii sau contribuției la comiterea unei sau mai multor infracțiuni teroriste de către organizație sau grup. Fiecare Parte adoptă măsurile necesare pentru a preveni ca infracțiune, conform dreptului său intern, participarea într-o asociație sau grup în scop terorist, așa cum este definită la paragraful 1, atunci când a fost comisă cu intenție” [9].

Totodată, statelor membre [ale Consiliului Europei] le-a fost solicitat de asemenea, prin *Avizul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 8 (2006)*, să incrimineze actele internaționale de „conducere a unui grup terorist” sau de „participare la activitățile sale” [1, p. 279].

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului

faculties in the future.

In the case of the criminal law of other states, the activity of creating, leading, organizing a terrorist group or a terrorist organization, as well as the participation in their activity is incriminated distinctly from other forms of criminal participation.

Methods and materials applied. In this study were widely used the method of analysis, synthesis, comparisons. The materials which were used for research are relevant normative acts and scientific publications in the field.

Basic content. In accordance with art. 9, par. (1), let. c) of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: „Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law: contributing to the commission of one or more offences as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either: (i) be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention; or (ii) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention” [4] and in accordance with art. 2 of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: „For the purpose of this Protocol, «participating in an association or group for the purpose of terrorism» means to participate in the activities of an association or group for the purpose of committing or contributing to the commission of one or more terrorist offences by the association or the group. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish «participating in an association or group for the purpose of terrorism», as defined in paragraph 1, when committed unlawfully and intentionally, as a criminal offence under its domestic law” [9].

At the same time, the Member States [of the Council of Europe] were also requested, by the *Opinion of the Consultative Council of European Judges no. 8 (2006)*, to criminalize international acts of „leading a terrorist group” or „par-

Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului reprezintă baza politicii Uniunii Europene de combatere a terorismului. Elaborarea unui cadru juridic comun tuturor statelor membre și, în special, a unei definiții armonizate a infracțiunilor de terorism a permis dezvoltarea și extinderea politicii Uniunii Europene de combatere a terorismului, cu respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept [6, p. 21].

Așadar, potrivit art. 2 al Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului Europei din 13 iunie 2002: „(1) În sensul prezentei decizii-cadru, prin „grup terorist” se înțelege asocierea structurată, a mai mult de două persoane, stabilită în timp și care acționează concertat în vederea săvârșirii de infracțiuni teroriste. Termenul „asociere structurată” desemnează o asociație care nu s-a constituit la întâmplare pentru a săvârși imediat o infracțiune și care nu are în mod necesar roluri formale definite pentru membrii săi, continuitate în compoziție sau structură elaborată. (2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura pedepsirea următoarelor acte intenționate: (a) conducerea unui grup terorist; (b) participarea la activitățile unui grup terorist, inclusiv prin furnizarea de informații sau de mijloace materiale sau prin orice formă de finanțare a activităților sale, având cunoștință că această participare va contribui la activitățile criminale ale grupului terorist” [5, p. 252].

Articolul 5, alin. (3) din același act normativ prevede că: „[f]iecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că infracțiunile prevăzute la articolul 2 sunt pasibile de pedepse maxime privative de libertate de cel puțin cincisprezece ani pentru infracțiunea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) și de cel puțin opt ani pentru infracțiunile prevăzute în articolul 2 alineatul (2) litera (b). În măsura în care infracțiunea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) nu se referă decât la actul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (i), pedeapsa maximă nu poate fi mai mică de opt ani” [5, p. 252].

În cazul României, cadrul legal de prevenire și combatere a terorismului își găsește reflectare într-o lege specială – Legea privind prevenirea și combaterea terorismului nr. 535 din 25.11.2004 [8], care, în Capitolul IV, intitulat „Infracțiuni și

participating in its activities” [1, p. 279].

Council Framework Decision nr. 2002/475 / JHA of 13 June 2002 on combating terrorism is the basis of the European Union’s counter-terrorism policy. The development of a common legal framework for all Member States and, in particular, a harmonized definition of terrorist offenses allowed the development and expansion of the European Union’s counter-terrorism policy, with respect for fundamental rights and the rule of law [6, p. 21].

According to art. 2 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism: 1. For the purposes of this Framework Decision, „terrorist group” shall mean: a structured group of more than two persons, established over a period of time and acting in concert to commit terrorist offences. „Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure. 2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following intentional acts are punishable: (a) directing a terrorist group; (b) participating in the activities of a terrorist group, including by supplying information or material resources, or by funding its activities in any way, with knowledge of the fact that such participation will contribute to the criminal activities of the terrorist group” [5, p. 252].

Article 5, par. (3) of the same Framework Decision provides that: „Each Member State shall take the necessary measures to ensure that offences listed in Article 2 are punishable by custodial sentences, with a maximum sentence of not less than fifteen years for the offence referred to in Article 2(2)(a), and for the offences listed in Article 2(2)(b) a maximum sentence of not less than eight years. In so far as the offence referred to in Article 2(2)(a) refers only to the act in Article 1(1)(i), the maximum sentence shall not be less than eight years” [5, pp. 252].

In the case of Romania, the legal framework for preventing and combating terrorism is reflected in a special law - the Law on preventing and combating terrorism no. 535 of 25.11.2004

contravenții”, incriminează un șir de fapte cu orientare teroristă, prevăzând totodată și sancțiunea pentru comiterea acestora.

Conform art. 35 al Legii sus-indicate:

„(1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri –

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și cu interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăși maximumul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii.

(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă – se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi” [8].

Compararea art. 284 C. pen. al Republicii Moldova cu art. 35 al Legii nr. 535/2004 a României, scoate în evidență următoarele subtilități:

„Crearea” și „conducerea” entității teroriste, prezentând un grad diferențiat de pericol social, sunt sancționate în mod diferit.

Se supune răspunderii penale și fapta de aderare sau sprijinire a unei asocieri cu scop de comitere a actelor de terorism.

O dată în plus se conturează regula de incriminare și sancționare inclusiv a acțiunilor participanților la asocierea teroristă, fapt exceptat de legea penală actuală a Republicii Moldova.

Entitatea teroristă presupune și forme de grupare nestructurate și neorganizate.

Prin aceasta se lărgeste considerabil cercul persoanelor ce pot fi supuse răspunderii penale pentru participarea la orice fel de asociere în scopul comiterii actelor de terorism [3, p. 72-73].

În cazul legislației penale a Federației Ruse răspunderea penală pentru organizarea comunității teroriste și participarea la ea se instituie printr-o normă prohibitivă statuată la art. 205.4 C. pen. (Organizarea unei comunități teroriste și participarea la aceasta). Conform conținutului acestui articol:

„1. Crearea comunității teroriste, adică a unui grup stabil de persoane, care s-au reunit în prealabil în scopul desfășurării activității teroriste sau pentru pregătirea sau comiterea uneia sau mai multor infracțiuni prevăzute la articolele 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 și 361 din prezentul cod, sau a altor infracțiuni

[8], which, in Chapter IV, entitled „Crimes and contraventions”, incriminates a series of acts with a terrorist orientation, providing also the sanction for their commission.

According to art. 35 of the above-mentioned Law:

„(1) *The act of associating or initiating the constitution of an association for the purpose of committing acts of terrorism or joining/ supporting, in any form, such an association –*

shall be punished by imprisonment from 5 to 12 years and by the prohibition of certain rights, without being able to exceed the maximum punishment provided by law for the crime which falls within the scope of the association.

(2) *Leading a terrorist entity – is punishable by imprisonment from 7 to 15 years and the prohibition of certain rights” [8].*

Comparison of art. 284 Criminal Code of the Republic of Moldova with art. 35 of Law nr. 535/2004 of Romania, highlights the following features:

a) The „creation” and „leading” of the terrorist entity has a different degree of social danger, hence are sanctioned differently.

b) It is subject to criminal liability inclusively the act of joining or supporting an association for the purpose of committing acts of terrorism.

c) Once again is outlined the rule of incrimination and sanctioning the actions of the participants in the terrorist association, situation which is not provided by the current criminal law of the Republic of Moldova.

d) The terrorist entity also involves unstructured and unorganized forms of grouping.

This considerably widens the circle of persons who may be subject to criminal liability for participating in any kind of association for the purpose of committing acts of terrorism [3, p. 72-73].

In the case of the criminal legislation of the Russian Federation, the criminal liability for the organization of the terrorist community and participation in it is established by a prohibitive norm established in art. 205.4 Criminal Code (Organizing and participating in a terrorist community). According to the content of this article:

în scop de propagandă, justificare și sprijinire a terorismului, precum și conducerea unei astfel de comunități teroriste, a unei părți a acesteia sau a unităților structurale ce intră într-o astfel de comunitate –

se pedepsește cu închisoare pe nu termen de la 15 la 20 de ani, cu (sau fără) amendă de până la un milion de ruble sau în mărimea salariului ori altor venituri pentru o perioadă de până la 5 ani, și cu o limitare a libertății pentru o perioadă de la 1 la 2 ani, sau detențiune pe viață.

2. Participarea la comunitatea teroristă – se pedepsește cu închisoare pe nu termen de la 5 la 10 de ani, cu (sau fără) amendă de până la 500 000 de ruble sau în mărimea salariului ori altor venituri ale condamnatului pentru o perioadă de până la 3 ani.

Notă. 1. Persoana care a încetat benevol participarea la comunitatea teroristă și care a informat despre existența acesteia se liberează de răspundere penală, dacă acțiunile acesteia nu conțin semnele unei alte componente de infracțiune. Nu poate fi considerată încetare benevolă a participării la comunitatea teroristă dacă este făcută în momentul reținerii sau în momentul de după reținere a persoanei ori după începerea urmăririi penale în privința acesteia sau în cazul desfășurării acțiunilor de urmărire penală sau a acțiuni procesuale dacă persoana cunoștea acest fapt.

3. Prin sprijinirea terorismului [...] se înțelege prestarea de servicii, de ajutor material, financiar sau de altă natură care facilitează activitatea teroristă” [10].

Cercetarea minuțioasă a normei de la art. 205.4 C. pen. al Federației Ruse permite de a trage următoarele constatări cu valență juridică, raportate la prevederile legislative din C. pen. al R.M.:

– Pentru organizațiile/ asociațiile/ comunitățile criminale orientate spre comiterea infracțiunilor teroriste se apelează la o nouă formă de participare penală – organizația teroristă.

– Norma ce incriminează organizarea unei comunități teroriste este distinctă de cea ce instituie răspundere penală pentru organizarea unei comunități (organizații) criminale, acestea din urmă fiind prevăzute la articole diferite din C. pen.

– Este supusă răspunderii și pedepsei pe-

„1. Creation of the terrorist community, namely a stable group of persons who have previously met for the purpose of carrying out terrorist activity or for the preparation or commission of one or more of the offenses provided for in articles 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 and 361 of this Code, or other crimes for the purpose of propaganda, justification and support of terrorism, as well as the leading of such a terrorist community, a part of it or a structural units belonging to such a community –

shall be punished by imprisonment for a term from 15 to 20 years, with (or without) a fine of up to one million rubles or in the amount of salary or other income for a period of up to 5 years, and with a restriction of liberty for a period from 1 to 2 years, or life imprisonment.

2. Participation in the terrorist community – shall be punished by imprisonment for a term from 5 to 10 years, with (or without) a fine of up to 500,000 rubles or in the amount of the convict’s salary or other income for a period of up to 3 years.

Note. 1. A person who has voluntarily ceased to participate in the terrorist community and who has informed of its existence shall be released from criminal liability if his or her actions do not contain evidence of the constitutive elements of another crime. Voluntary cease of participation in the terrorist community may not be considered so if it is done at the time of retention or after the person has been retained or after the criminal investigation has been instituted against him or in the case of criminal investigation or prosecution if the person was aware of it.

3. Supporting terrorism [...] means the provision of services, material, financial or other assistance that facilitates terrorist activity” [10].

The thorough research of the norm from art. 205.4 Criminal Code of the Russian Federation allows to draw the following observations, related to the legislative provisions of Criminal Code of Republic of Moldova:

a) For criminal organizations/ associations/ communities directed towards committing terrorist crimes is used a new form of criminal participation - the terrorist organization.

b) The norm that incriminates the organi-

nale atât organizarea comunității (organizației) teroriste, cât și participarea la o asemenea formă de organizare a activității infracționale.

– Participantul la o comunitate (organizație) teroristă este liberat de răspundere penală doar dacă acțiunile sale nu conțin semnele unei alte componente de infracțiune și doar dacă a încetat benevol participarea la respectivele entități criminale.

Dacă, pentru legislația penală a Republicii Moldova, lista infracțiunilor cu caracter terorist este una exhaustivă și scopul de comitere a unei infracțiuni cu caracter terorist implică o limitare vădită la un număr concret de infracțiuni, atunci construcția legislativă a art. 205.4 C. pen. al Federației Ruse nu presupune o limită în ceea ce privește infracțiunile pentru care se constituie comunitatea teroristă.

Conform art. 258-3 C. pen. al Ucrainei:

„1. Crearea grupului terorist sau a organizației teroriste, conducerea respectivului grup sau a respectivei organizații ori participarea la ele, precum și sprijinul organizațional sau de altă natură în vederea creării sau funcționării grupului terorist sau organizației teroriste –

se pedepsește cu închisoare pe un termen de la 8 la 15 ani cu (sau fără) confiscarea averii.

2. Se liberează de răspundere penală, pentru faptele prevăzute de alin. (1) a respectivului articol, persoana, cu excepția organizatorului și conducătorului grupului terorist și organizației teroriste, care a informat benevol organul de drept despre activitatea teroristă corespunzătoare, a contribuit la încetarea acestei activități sau descoperirii infracțiunilor, comise în legătură cu crearea sau funcționarea unui asemenea grup sau organizații, dacă în acțiunile acestuia nu sunt semnele altei componente de infracțiune” [11].

Suprapunerea art. 284 C. pen. al Republicii Moldova cu art. 258-3 C. pen. al Ucrainei denotă următoarele particularități:

– legiuitorul din R. Ucraina operează cu sintagmele „grup terorist” și „organizație teroristă”, pe când în cazul R.M. – „organizație criminală” și „grup criminal organizat”. Acest fapt evidențiază o dată în plus caracteristicile organizației teroriste în raport cu organizația criminală, care, datorită specificului său, comportă o

zation of a terrorist community is distinct from that which establishes criminal liability for the organization of a criminal community (organizations), both being provided in different articles of Criminal Code.

c) Both form of organization of criminal activity: the organization of the terrorist community (organization) and the participation in it, are subject to criminal liability and punishment.

d) The participant in a terrorist community (organization) is released from criminal liability only if his actions do not contain the constitutive elements of another crime and only if he has voluntarily ceased to participate in those criminal entities.

e) If, for the criminal legislation of the Republic of Moldova, the list of terrorist offenses is exhaustive and the purpose of committing a terrorist offense implies an obvious limitation to a specific number of crimes, then the legislative construction of art. 205.4 Criminal Code of Russian Federation does not impose a limit of the crimes for which the terrorist community is formed.

According to art. 258-3 Criminal Code of Ukraine:

„1. Creation of a terrorist group or terrorist organization, leading of this group or organization, participation in it, organizational support or other support for the creation or functioning of a terrorist group or terrorist organization –

is punished by imprisonment for a term from 8 to 15 years with (or without) confiscation of property.

2. Person is released from criminal liability, for the deeds provided by par. (1) of this article, with exception of the organizer and leader of the terrorist group and terrorist organization, if voluntarily informed the law enforcement body of the terrorist activity, contributed to cessation of activity of such group or organization, if in its actions there are no constitutive elements of another crime” [11].

Overlapping art. 284 Criminal Code of the Republic of Moldova with art. 258-3 Criminal code of Ukraine shows the following peculiarities:

a) the legislator of the Republic of Ukraine operates with the terms „terrorist group” and

semantică mai restrânsă;

– legislația penală a R. Ucraina incriminează fapta de participare la grupul terorist sau organizația teroristă, fapt nereglementat și de legislația penală națională;

– liberarea de răspundere penală a participanților la grupul terorist și la organizația teroristă, fiind prevăzută nemijlocit în cadrul normei incriminatoare, prevede și cazurile de excepție, când în acțiunile participanților se întrunesc semnele altei/ altor componente de infracțiune [3, p. 71].

După cum se observă, legislația penală a Republicii Moldova, spre deosebire de legislațiile mai multor state ale lumii, dintre care inclusiv și statele vecine România (art. 35 al *Legii privind prevenirea și combaterea terorismului nr. 535 din 25.11.2004* [8]), Federația Rusă (205.4 C. pen. al Federației Ruse [10]), Ucraina (art. 258-3 C. pen. al Ucr. [11]), nu prevede o normă penală separată pentru activitatea de creare sau conducere a unei organizații teroriste.

Cu toate acestea, art. 284, alin. (2) C. pen. al R.M. instituie răspundere pentru infracțiunea de creare sau conducere a unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist [2].

În mod firesc, apare întrebarea dacă o organizație criminală s-ar asimila unei organizații teroriste, în cazul în care scopul acesteia este unul cu profil terorist?

În acord cu prevederile art. 3 al *Legii* cu privire la prevenirea și combaterea terorismului: „Organizația teroristă este organizația creată în scopul desfășurării de activități teroriste sau organizație care admite recurgerea la terorism în activitatea sa. Organizația se consideră teroristă dacă măcar una din subdiviziunile sale structurale desfășoară o activitate teroristă” [7].

Totodată, „grupul terorist” reprezintă o reuniune „a două sau mai multe persoane care s-au asociat în scopul de a desfășura o activitate teroristă” [7].

Respectiv, elementul determinant al unui grup terorist sau al unei organizații teroriste îl formează scopul de a desfășura o activitate teroristă.

În accepțiunea legii sus-nominalizate, ac-

„terrorist organization”, while in the case of Republic of Moldova – „criminal organization” and „organized criminal group”. This fact highlights once again the characteristics of the terrorist organization in relation to the criminal organization, which, due to its specificity, has a narrower semantics;

b) the criminal legislation of the Republic of Ukraine criminalizes the act of participation in the terrorist group or terrorist organization. In the national criminal legislation this is not regulated.

c) the release of criminal liability of the participants in the terrorist group and in the terrorist organization, being provided directly in the criminal norm, also provides the exceptional cases, when the actions of the participants meet the constitutive elements of another crime [3, p. 71].

As can be observed, the criminal legislation of the Republic of Moldova, in contrast to the the legislation of many countries, including Romania (art. 35 of the Law on preventing and combating terrorism no. 535 of 25.11.2004 [8]), Russian Federation (art. 205.4 Criminal Code of the Russian Federation [10]), Ukraine (art. 258-3 Criminal Code of the Ukraine [11]), does not provide a separate criminal norm for the activity of creating or leading a terrorist organization.

However, art. 284, par. (2) Criminal Code of Republic of Moldova establishes liability for the crime of creating or leading a criminal organization or an organized criminal group for the purpose of committing one or more terrorist crimes [2].

Naturally, the following question appears: whether a criminal organization would assimilate to a terrorist organization if its purpose is one with a terrorist orientation?

In accordance with the provisions of art. 3 of the Law on preventing and combating terrorism: „A terrorist organization is an organization created for the purpose of carrying out terrorist activities or an organization that admits the use of terrorism in its activity. The organization is considered terrorist if at least one of its structural subdivisions carries out a terrorist activity” [7].

At the same time, the „terrorist group” is a meeting of „two or more persons who have been associated in order to carry out a terrorist activity” [7].

tivitatea teroristă (activitățile teroriste) desemnează spectrul de activități care includ: „planificarea, pregătirea, tentativa de săvârșire și săvârșirea unui act terorist sau a unei alte fapte ce constituie infracțiune cu caracter terorist; – constituirea unei formațiuni armate ilegale, a unei organizații criminale, a unui grup organizat în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist; – recrutarea, favorizarea, înarmarea, instruirea și utilizarea teroriștilor; – ralierea la organizațiile teroriste sau participarea la activitatea acestor organizații; – finanțarea pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte infracțiuni cu caracter terorist, finanțarea unei organizații teroriste, a unui grup terorist sau a unui terorist, precum și acordarea de sprijin acestora pe alte căi; – acordarea de suport informațional sau de alt ordin în procesul planificării, pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte fapte ce constituie infracțiune cu caracter terorist; – instigarea în scop terorist, justificarea publică a terorismului, propaganda ideilor terorismului, răspândirea de materiale sau informații ce îndeamnă la activități teroriste sau îndreptățesc desfășurarea unor astfel de activități; – oricare dintre acțiunile menționate efectuate prin intermediul sistemelor informaționale și al rețelelor de comunicații electronice” [7] (sublinierea ne aparține – n.a.).

După cum ușor se observă constituirea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat în scopul săvârșirii uneia sau a mai multor infracțiuni cu caracter terorist este doar o parte din activitatea teroristă definită de lege, respectiv doar o parte din spectrul de activități sau scopuri urmărite în activitatea cotidiană a unei organizații teroriste.

Așadar, un grup criminal organizat sau o organizație criminală a căror scop vizează comiterea uneia sau a mai multor infracțiuni cu caracter terorist nu pot fi echivalate cu formele de organizare criminală – grup sau organizație teroristă. Ultimele concepte sunt mai specifice, iar în ceea ce ține de activitatea teroristă – mai complexe.

Spre exemplu, urmărirea scopului săvârșirii unei infracțiuni de finanțare a terorismului de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală nu poate fi calificată în acord cu art. 284, alin. (2) C. pen., deoarece

Respectiv, the determining element of a terrorist group or a terrorist organization is the purpose of carrying out a terrorist activity.

According to the above-mentioned law, terrorist activity (terrorist activities) designates the spectrum of activities that include: „planning, preparing, attempting to commit and committing a terrorist act or other act that constitutes a terrorist offense; – the constitution of an illegal armed formation, a criminal organization, an organized criminal group for the purpose of committing one or more terrorist offenses; – recruitment, promotion, arming, training and use of terrorists; – joining terrorist organizations or participating in the activities of these organizations; – the financing of the preparation or commission of a terrorist act or other terrorist offense, the financing of a terrorist organization, a terrorist group or a terrorist, and the provision of support to them in other ways; – providing information or other informational support in the process of planning, preparing or committing a terrorist act or other act that constitutes a terrorist offense; – incitement to terrorism, public justification of terrorism, propaganda of terrorist ideas, dissemination of materials or information urging terrorist activities or justifying the conduct of such activities; – any of the said actions carried out through information systems and electronic communications networks” [7].

As it is easy to observe, the constitution of a criminal organization or an organised criminal group for the purpose of committing one or more terrorist offenses is only a part of the terrorist activity defined by law, respectively only a part of the spectrum of activities or purposes pursued in the daily activity of a terrorist organization.

Therefore, an organized criminal group or a criminal organization whose purpose is to commit one or more terrorist offenses cannot be equated with forms of criminal organization – terrorist group or terrorist organization. The latest concepts are more specific, and in terms of terrorist activity – more complex.

For example, the pursuit of the purpose of committing a crime of financing of terrorism by an organized criminal group or by a criminal organization cannot be qualified in accordance with art. 284, par. (2) Criminal Code, because the financing

finanțarea terorismului nu face parte din categoria infracțiunilor cu caracter terorist, specificate la art. 134¹¹ C. pen. Astfel, atestarea unui astfel de scop la crearea sau conducerea unei formațiuni criminale determină, în partea ce vizează organizația criminală, calificarea potrivit art. 284, alin. (1) C. pen., iar în partea ce ține de grupul criminal organizat, calificarea potrivit art. 26 raportat la art. 279, alin. (1) C. pen.

Privită în această optică, norma penală de la art. 284, alin. (2) Cod penal deviază substanțial de la reglementările internaționale în domeniu, iar riscurile generate de la această abatere amenință să aducă atingere securității publice.

Concluzii și recomandări. În temeiul dispozițiilor convenționale și a raționamentelor prezentate *supra*, considerăm oportună incriminarea activității de constituire a unui grup terorist sau a unei organizații teroriste, a activității de participare la asemenea grupuri/ organizații, precum și participării la activitățile acestora, în cadrul unei norme penale distinctive. În acest mod, dispoziția și sancțiunea de la art. 284, alin. (2) C. pen. urmează a fi abrogate în mod expres, *i.e.* prin înlocuire.

Propunem *de lege ferenda* modificarea și transpunerea prevederii de la art. 284, alin. (2) C. pen. la un articol nou, după cum urmează:

„**Articolul 284**¹ Constituirea unui grup terorist sau a unei organizații teroriste

(1) Constituirea sau conducerea unui grup terorist sau a unei organizații teroriste prin modalitățile stipulate la art. 284, alin. (1), se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.

(2) Aderarea la un grup terorist sau la o organizație teroristă ori participarea la activitatea unui astfel de grup sau organizație, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(3) Membrul grupului terorist sau organizației teroriste poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a încetat benevol participarea la activitatea grupului terorist sau a organizației teroriste, a declarat benevol despre existența acestora și a ajutat la descoperirea infracțiunilor săvârșite de ele ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor grupului sau organizației respective, dacă faptele sale nu conțin semnele altei infracțiuni”.

of terrorism is not part of the category of terrorist offenses, specified in art. 134¹¹ Criminal Code. Thus, the attestation of such a purpose at creating or leading a criminal formation determines, in the part concerning the criminal organization, the qualification according to art. 284, par. (1) Criminal Code and, in the part related to the organized criminal group, the qualification according to art. 26 reported to art. 279, par. (1) Criminal Code.

Viewed in this perspective, the criminal norm from art. 284, par. (2) Criminal Code deviates substantially from the relevant international regulations, and the risks arising from this deviation threaten to harm public security.

Conclusions and recommendations. Based on the conventional provisions and the reasoning presented above, we consider appropriate to criminalize the activity of constitution a terrorist group or a terrorist organization, the activity of participating in such groups/ organizations, as well as participating in their activities, within a distinctive criminal norm. In this way, the provision and the penalty from art. 284, par. (2) Criminal Code has to be expressly repealed, *i.e.* by replacement.

We propose the modification and transposition of the provisions of art. 284, par. (2) Criminal Code to a new article, as follows:

„**Article 284**¹ Constitution of a terrorist group or a terrorist organization

(1) Constitution or leading a terrorist group or a terrorist organization through the modalities stipulated in art. 284, par. (1), shall be punished by imprisonment from 15 to 20 years or by life detention.

(2) Joining to a terrorist group or a terrorist organization or participating in the activity of such a group or organization, shall be punished by imprisonment from 5 to 10 years.

(3) A member of a terrorist group or terrorist organization may be released from criminal liability if he has voluntarily ceased to participate in the activity of the terrorist group or terrorist organization, has voluntarily declared their existence and has helped to uncover crimes committed by them or has contributed at the unmasking of the organizers, leaders or members of the group or organization, if his actions do not contain the signs of another crime”.

Referințe bibliografice*Bibliographical references*

1. Avizul nr. 8 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) spre atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, privind rolul judecătorilor în ceea ce privește protecția supremației legii și a drepturilor omului în contextul terorismului. Strasbourg, 10.11.2006. În: Standarde ale Consiliului Europei pentru justiție, Chișinău: „Bons Offices” S.R.L., 2010. 460 p.
2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr. 128-129.
3. COJOCARU R., CAZACICOV A. Crearea sau conducerea unei organizații criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist. În: „Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan. Materialele conferinței științifico-practice internaționale 16 martie 2017”, Chișinău, 2017, p. 65-74. 239 p. ISBN: 978-9975-121-38-5
4. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată în Varșovia la 16 mai 2005. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 22.6.2018, L 159/5. ISSN 1830-3625. Ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 51 din 07.03.2008 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.2008, nr. 63-65.
5. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Ediție specială, 2007, Spațiul de libertate, securitate și justiție, Volumul 03. 264 p. ISSN 1830-3625
6. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europe-
ne nr. 2008/919/jai din 28 noiembrie 2008 de modificare a Deciziei-cadru nr. 2002/475/JAI privind combaterea terorismului. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 330/21 din 09.12.2008. ISSN 1830-3625
7. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea terorismului nr. 120 din 21.09.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.10.2017, 364-370.
8. Legea României privind prevenirea și combaterea terorismului nr. 535 din 25.11.2004 [citată 24.09.2021]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57494>
9. Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, semnat în Riga, la 22.10.2015. Ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 274 din 16.12.2016 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.01.2017, nr. 9-18.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) [citată 23.09.2021]. Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/
11. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2021 г.) [citată 24.09.2021]. Disponibil: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109&doc_id2=30418109#activate_doc=2&pos=86;-149&pos2=2167;-109

Despre autor:

Andrei CAZACICOV,
doctorand,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
judecător în cadrul Judecătoriei Edineț,
e-mail: andreicazaciov@gmail.com,
(<https://orcid.org/0000-0003-1117-1684>)

About author:

Andrei CAZACICOV,
PhD student,

Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
judge at the Edinet Court,
e-mail: andreicazaciov@gmail.com,
(<https://orcid.org/0000-0003-1117-1684>)